

**БУЮК САРКАРДА АМИР ТЕМУР САЛТАНАТИДА
ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ МАСАЛАЛАР ЕЧИМИ****Қаршиева Марзия Хўшбоқовна**Беларусь-Ўзбекистон қўшма амалий техник
квалификациялар институти

Аннотация: Мазкур мақолада буюк саркарда Амир Темур салтанатида ижтимоий-иқтисодий муносабатлар илмий жиҳатдан таҳлил қилинган. Шунингдек, Амир Темур салтанатида иқтисодий таъминотни таъминлаш орқали мамлакат иқтисодий салоҳиятини ўсиши ҳамда фуқароларнинг турмуш шароити ўсиши ўз аксини топган.

Калит сўзлар: Амир Темур, илм-фан, Темур тузуклари, ижтимоий адолат, маслаҳат, кенгаш, тадбиркорлик.

Резюме: В данной статье проводится научный анализ социально-экономических отношений в государстве великого полководца Амира Темура. А также, показаны рост и улучшение социального положения в стране и жизнь граждан в связи с экономическим ростом в государстве Амира Темура.

Ключевые слова: Амир Тимур, наука и просвещение, уложения Тимура, социальная справедливость, совет, предпринимательство.

Summary: In given article the analysis social and economic the relation Amir Timur's state is carried out scientific. Also in article has received the reflexions of possibility of a safe life of citizens in Amir Timur's government through economic maintenance.

Keywords: Amir Timur, national statement, science and education, Timur's lav (code), social justice, consultation, entrepreneurial.

Тарихдан маълумки, ҳар қандай жамият ва давлатнинг тараққиёти энг аввало, ижтимоий-иқтисодий соҳадаги ривожланишига бевосита боғлиқдир. Хусусан, ижтимоий соҳанинг ривожланиши жамиятнинг иқтисодий салоҳияти билан белгиланади. Бинобарин, давлат қанчалик бой ва иқтисодий жиҳатдан қудратли бўлса, мамлакатда фаровонлик муҳити ҳукм суриши аниқ.

Амир Темур Мовороуннаҳрдаги тарқоқликка барҳам бериб, юртни ягона салтанат байроғи остида бирлаштириб марказлашган буюк давлат тузгач, мамлакат иқтисодиётини мустаҳкамлашга алоҳида эътибор қарата бошлади. Айниқса, бу борада, салтанатни қўшни ва узоқдаги мамлакатлар билан ўзаро савдо-иқтисодий алоқаларини ўрнатишга алоҳида эътибор қаратди. Хусусан, Амир Темур мамлакатни барқарор ривожланишини, аҳолини фаровон яшаши учун ўзга давлатлар билан фаол ташқи сиёсат юритди. Бу ҳақида мамлакатимизнинг биринчи Президенти И. Каримов: “Амир Темур фаолиятидаги биз учун ибратли нуқталардан яна бири шундаки, у савдо-иқтисод муносабатлари орқали халқлар, мамлакатлар ўртасида ягона макон барпо этиш соҳасида шундай ютуқларга эришганки, бунга қойил қолмасдан иложимиз йўқ”¹, - дея алоҳида таъкидлаб ўтган. Айнан мазкур омиллар Амир Темур салтанатининг халқаро нуфузини ошириш билан бир қаторда давлатни ташқи дунё билан ҳамкорлик қилишда муҳим аҳамият касб этган. Амир Темур ўз давлатини Хитой, Ҳиндистон, Миср, Франция, Испания, Италия каби мамлакатлар билан фаол иқтисодий-савдо алоқаларида ўзаро мустаҳкам ҳамкорликни амалга оширди. Айниқса, Амир Темур салтанат бошқарувида доимо “Дунё савдо аҳли ила обод бўлажак”, - деган пурмаъноли шиорга алоҳида эътибор қаратган. Буни яхши ҳис этган Амир Темур давлатлараро ягона савдо-иқтисодий макон яратишни ўзининг асосий мақсади деб ҳисоблаган. Хусусан, Амир Темурни Европа мамлакатлари билан иқтисодий, сиёсий ва савдо-сотик соҳасига оид олиб борган алоқалари кўпгина тарихий манбаларда ўз аксини

1. Ислом Каримов. Янгича фикрлаш ва ишлаш - давр талаби. 5- Т., “Ўзбекистон”. 1997. – Б-186.

топган. Айниқса, бунга мисол тариқасида ўша даврдан ҳозирги кунга қадар тарихий музейларда сақланиб келинаётган дипломатик алоқаларда олиб борилган ёзишмалари гувоҳлик беради. Ашёвий далил тариқасида Амир Темур ва унинг учинчи ўғли – Ғарбий Эрон, Ироқ ва Озарбайжон ҳокими Мироншоҳ Мирзо билан Франция, Англия, Кастилия ва бошқа мамлакатлар қироллари ўртасидаги мактубларни кўрсатиш мумкин².

Соҳибқирон Амир Темур мамлакатнинг иқтисодий қудратини юксалтириш учун савдо-сотик муносабатларига алоҳида эътибор қаратган. Хусусан, мамлакатда савдо муносабатларини ривожда муҳим ўрин тутган карвон йўлида энг аввало, хавфсизликни таъминлаш билан бир қаторда барча шароит ва қулайликлар муҳайё этилган. Айниқса, катта савдо карвонлари ўтувчи йўллар бўйлаб қаттиқ тартиб ўрнатилган. Савдогарларга зарар етказувчи қароқчи ва талончиларга нисбатан қатъий чоралар кўрилган, шафқатсиз жазолар қўлланилган. Соҳибқирон Амир Темур савдо карвонлари қатновида савдо йўлларининг ҳолатига эътибор қаратиб, салтанат тараққиёти учун савдо-сотикни ривожлантириш муҳим аҳамият касб этишини доимо ҳис қилган.

Соҳибқирон ўз салтанатининг ички иқтисодий асосларини мустаҳкамлаш учун мамлакатдаги Самарқанд, Бухоро, Шош каби йирик шаҳарларда савдо-сотиклар учун катта-катта бозорларни барпо этган. Айниқса, ушбу бозорлар жуда гавжум бўлиб, ўз даврида жаҳон бозорига айланган. Шу билан бирга шаҳарларда бозорлар ҳудуди кенгайтирилиб, унинг кўчаларида савдо расталари, ҳунардмандчилик иншоотлари бунёд этилган бўлиб, бу бозорлар ички тартиб асосида ҳар бир раста маълум бир соҳага ихтисослаштирилганлигини қайд этиб ўтиш жоиз. Масалан қимматбаҳо ипак газмоллар, чинни идишлар, тилла ва кумушдан ясалган аёллар тақинчоқлари савдоси авж олган.

Шу билан бир қаторда Амир Темур ўзини салтанатининг сиёсий, иқтисодий жиҳатдан бир бутун яхлит давлат сифатида салтанатдаги барча ҳудудларида

². Акмал Саидов. Амир Темур ва дипломатия. Ҳуқуқ ва бурч. № 4 2014. – Б-27.

ягона пул бирлигини йўлга қўйган. Айниқса, Амир Темур салтанатидаги шаҳарлар ва бозорларда яратилган шарт-шароит ва қулайликлар бир қатор тарихчиларнинг ҳайратига сазовор бўлган. Айниқса, француз олими Люсьен Керэн: “Улуғ Амир нарх-наво ва айниқса, озиқ-овқат маҳсулотлари нархини текшириб борар ҳамда хунармандлар уюшмаларининг унумли ишлашига ҳомийлик қиларди. У йўловчиларнинг хавфсизлигини таъминлаш мақсадида бутун Мовароуннаҳрда юк ташиш ва почта хизматини яхши йўлга қўйди”,-, дея алоҳида таъкидлаб ўтгани диққатга сазовордир. Шу тариқа, хорижий мамлакатлар билан бўладиган савдо-иқтисодий, дипломатик алоқаларининг ривожланишига алоҳида эътибор қаратган. Хориждан мамлакатга ташриф буюрувчи савдогарлар учун бир қатор қулайликларга эга бўлган карвонсаройлар барпо этган. Шаҳарларда бўладиган савдо-сотик ишларига алоҳида эътибор қаратилиб, нархлар устидан қатъий тартиб ўрнатилган, хориждан келаётган савдогарларнинг муайян нархларда мол харид қилишлари таъминлаган. Бу ҳақида давлатимизнинг биринчи раҳбари Ислом Каримов Соҳибқироннинг Франция қироли Карл-VI га ёзган хатидаги қуйидаги фикри диққатга сазовордир: “Сиз ўз савдогарларингизни менинг салтанатимга юборинг. Биз уларни илиқ қарши олиб иззат-икром кўрсатамиз. Биз ҳам ўз савдогарларимизни сизнинг юртингизга йўллаймиз. Сиз ҳам уларга ҳурмат кўрсатинг, уларга ортиқча тазйиқлар қилинишига йўл қўйманг. Сизга бундан бўлак талабим йўқ. Зеро дунё савдо аҳли ила обод бўлажак”³,-дея таъкидлаган эди. Айнан, мазкур омиллар Соҳибқиронни тарихда доно ҳукмдор, мохир дипломат сифатида давлатлар ўртасидаги ўзаро муносабатларни ривожлантириш орқали савдо-сотик ва иқтисодий алоқаларни йўлга қўйиш тарафдори эканлигини доимо англашиб турган.

Шунингдек, салтанат ривожланиши учун мамлакатдаги савдогарларга ҳам алоҳида ғамхўрлик кўрсатилган. Сармояси қўлидан кетиб қолган савдогарга ўз

³. Ислом Каримов. Янгича фикрлаш ва ишлаш - давр талаби. 5- Т., “Ўзбекистон”. 1997. – Б-186.

сармоясини қайтадан тиклаб олиши учун хазинадан етарли миқдорда моддий ёрдам, деҳқонлар ва раиятдан бирининг деҳқончилик қилишга қурби етмай қолган бўлса, унга экин-тикин учун зарур уруғ ва омоч тайёрлаб берилишига ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Ўз навбатида, мазкур ҳолат, мамлакатни иқтисодий тараққий этиши билан бир қаторда фуқароларнинг фаровонлиги учун ғамхўрлик ифодаси эканлигини англатади.

Шуни алоҳида таъкидлаш лозим, Амир Темур салтанатида яшовчи фуқаролар ўзларининг доимо тотувлиги, аҳиллиги ва бағрикенглиги билан ном таратган. Соҳибқирон Амир Темурга мамлакатда яшовчи мусулмонлардан ташқари, насронийлар, будпарастлар, зардуштийлар ва бошқа динларга эътиқод қилувчи фуқаролар ҳам садоқат билан хизмат қилган. Салтанатда яшовчи ҳар бир фуқарога нисбатан дини, ирқи, ижтимоий келиб чиқишидан, миллати ҳамда эътиқодидан қатъий назар бир хилдаги муносабат ўрнатилган. Хусусан, ҳар бир ишга адолат нуқтаи назари билан ёндашган. XV аср бошларида соҳибқирон Темур саройида бўлган Кастилия элчисининг гувоҳлик беришича, Амир Темур Самарқандда турли дин вакилларини йиғади, уларга илтифот кўрсатади⁴, -дея алоҳида қайд этиб ўтгани таҳсинга сазовордир.

Шунингдек, Амир Темур салтанатда ижтимоий тенгсизликка барҳам бериш, уни батамом йўқотиш мақсадида иш тутилган бўлиб, “Ҳар мамлакатнинг гадоларига вазифа юклаб иш берсинлар, токи шу йўл билан гадолик расми йўқотилсин”⁵, - деб кўрсатма берган. Соҳибқироннинг мазкур кўрсатмаси мамлакатда аҳоли учун нафақат меҳнат қилиш ҳуқуқини бериш билан бир қаторда иқтисодий ўзгаришларга, фуқароларнинг турмуш тарзини ижобий томонга ўзгаришга замин яратган. Соҳибқирон салтанатида аҳолининг шикоятлари ва арзларини ўрганувчи махсус арзбеги лавозими жорий этилган бўлиб, у шикоят ва арзларни кўриб чиқар, айбдорларни аниқлаш орқали

⁴. Иброҳим Усмонов. Ўзбекистонда диний бағрикенглик, унинг тарихий илдизлари. Ҳуқуқ ва бурч. № 10/ 2015. Б-22.

⁵ Темур тузуклари. - Т.: Нашриёт-матбаа бирлашмаси, 1991. Б. -95.

кенгашга маълумот етказиб берилган. Шу тариқа, соҳибқирон ўз салтанатидаги тинчлик ва барқарорликни таъминлаш, аҳолини фаровон ҳаёт кечириши юрт тараққиёти учун иқтисодий-савдо алоқаларини кенг миқёсда йўлга қўйиш, тадбиркорлар, ишбилармонларга қулай мулкӣ ва ҳуқуқӣ шароит яратиш, ундан ўзининг халқини баҳраманд этиш доимо ўзининг бош ғояси сифатида ўзининг истиқболли режаси бўлганлигини англаш лозим. Зеро, салтанат ва юрт манфаати халқ дардига дармон бўлиш Амир Темурни ўз даврида мамлакатда бунёдкорлик ва яратувчанлик ғояларига доимо интилиб келиши уни дунёда ғоят улкан муваффақиятларни амалга оширган доно сиёсатчи, буюк давлат арбоби бўлганлигини англатади.